

TECHNICAL SCIENCES

SPECIFICS OF ADDITIVE TECHNOLOGIES APPLICATION FOR TITANIUM POWDERS OF GRADE 1 Alloy

S. Kyrylakha

National University "Zaporizhzhia Polytechnic"
Ukraine
69063, 64, Zhukovskogo str., Zaporizhzhia

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ТИТАНОВИХ ПОРОШКІВ VT1-0

Кирилах С.В.

Національний університет «Запорізька політехніка»
Україна
69063, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14277116>

Abstract

Innovations related to additive technologies are key to the development of precision technologies in machine engineering and aircraft engine building. The paper presents a literature review of research and publications regarding the use of titanium powders processed by hydride-dehydride (HDH) method, produced in Ukraine, for the manufacturing of parts through additive electron beam melting (EBM) using equipment such as the SV-212M type. For the studies, HDH powder was used, which corresponds in chemical composition to the VT1-0 titanium alloy. A technology for manufacturing parts using the layer-by-layer 3D deposition method was developed. The possibility of producing parts of a specified shape using additive technologies with the use of domestic VT1-0 titanium alloy powders was confirmed.

Анотація

Інновації, пов'язані з адитивними технологіями, є ключовими для розвитку високоточних технологій у машинобудуванні та авіаційному двигунобудуванні. У роботі представлено літературний аналіз досліджень і публікацій щодо можливості використання порошків титану, оброблених методом гідрування-дегідрування (HDH), вироблених в Україні, для виготовлення виробів за допомогою адитивної електронно-променевої плавки на установках типу СВ-212М. Для досліджень був застосований HDH порошок що за хімічним складом відповідає марці сплаву VT1-0. Розроблено технологію виготовлення деталей методом послойної 3D наплавки. З'ясована, можливість виготовлення виробів заданої форми за допомогою адитивних технологій з використанням порошку титанових сплавів VT1-0 вітчизняного виробництва.

Keywords: additive technologies, titanium powder, fabrication, microstructure, electron beam, 3D deposition.

Ключові слова: адитивні технології, титановий порошок, вирощування, мікроструктура, електронний промінь, 3D наплавлення.

Вступ.

На сучасному етапі розвитку високоточного машинобудування дедалі більше зростають вимоги до металевих матеріалів. Промисловості необхідні метали та сплави з підвищеною міцністю при різних температурах експлуатації, досить пластичні та в'язкі, стійкі проти дії агресивних середовищ, що мають ряд спеціальних властивостей. Завдяки особливим фізико-механічним властивостям титан стоїть у ряді нових конструкційних матеріалів, які значною мірою задовольняють цим вимогам [1].

Інноваційне застосування адитивних технологій (АТ) отримали широке промислове поширення для виготовлення високоміцних об'ємних виробів із металевих порошків. Адитивні технології – (від англійської *Additive Fabrication* або *Additive Manufacturing AM*) – ці технології передбачають виготовлення виробу за даними цифрової моделі (або CAD-файлу) методом пошарового додавання матеріалу.

Формування виробу відбувається покрово, відповідно до конфігурації перерізу цифрової моделі і з'єднання кожного наступного шару з попереднім [2]. У цьому напрямку застосовують перспективні технології вибіркового лазерного плавлення (*Selective Laser Melting – SLM*), що забезпечують формування виробу шляхом сплавлення порошку металів лазерним променем у середовищі захисного газу та технології електронно-променевого плавлення (*Electron Beam Melting – EBM*) – формування виробів шляхом сплавлення порошку металів електронним променем у вакуумній камері. Ці технології становлять великий інтерес для виробництва складних деталей, що знаходять застосування в авіаційному двигунобудуванні. Останнім часом спостерігається стійка тенденція до впровадження адитивних технологій у провідних компаніях цієї галузі.

Займаються дослідженнями титанових матеріалів, такі вчені України, як Ігор Кротов (Інститут

проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, НАН України). Відомий роботами в галузі порошкової металургії титанових сплавів. Проекти: дослідження механічних властивостей порошків та впливу різних методів спікання на їхню мікроструктуру та Олександр Гладішевський (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, НАН України). Досліджує вплив термообробки на властивості титанових матеріалів. Іноземні партнери - Dr. Timothy W. Simpson (Penn State University). Один із лідерів досліджень адитивного виробництва з використанням титану. Методи: SLM і EBM. Проекти, пов'язані з VT1-0 Проект AMME (Additive Manufacturing of Metallic Materials). Європейський консорціум, який вивчає титан та його сплави для аерокосмічної галузі. Horizon 2020 (Clean Sky) Європейська ініціатива з адитивного виробництва титанових сплавів, зокрема VT1-0, для авіації.

Промислові підприємства вітчизняного авіа- та машинобудування (Київський авіаційний завод «Авіант», ПАТ «Мотор Січ», ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект», ДП ЛРЗ «Мотор», ПАТ «ЗАЗ») при виготовленні та ремонту деталей газотурбінних двигунів (ГТД) начасно займаються вирощуванням виробів із застосуванням порошкових матеріалів із титанових сплавів [3], оскільки з цих сплавів виготовляються елементи ГТД. Щодо виробництва авіаційних деталей з титанових сплавів переважно застосовувати 3D наплавлення на основі електронно-променевої технології, що дозволяє виготовляти практично будь-які компоненти ГТД із забезпеченням високоефективного вакуумного захисту розплавленого металу зварювальної ванни.

Мета роботи – здійснити аналіз досліджень і публікацій щодо вивчення можливості застосування порошків титанових сплавів вітчизняного виробництва для виготовлення виробів заданої форми методом адитивної електронно-променевої плавки. У дослідженнях, для виготовлення виробів застосовувався несферичний порошок титанового сплаву VT1-0, наданий АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Інститут титану» [4]. Ця компанія запропонувала інноваційну технологію виробництва несферичних порошків титанових сплавів низької собівартості методом гідрування-дегідрування з титану губчастого різної якості та фракційного складу [5].

Методика.

Метод гідрування титану (губчастого) полягає в прямому насиченні воднем титану і проходить за температур 400...600° С. Гідрування титану губчастого проводиться з метою насичення і окрихчування вихідного матеріалу для подальшого подрібнення. Процес дегідрування здійснювали за температур 700...900° С і полягає в дегазації гідриду титану за температур розкладання гідриду: $TiH_2 \rightarrow Ti + H_2$ [5].

Роботу виконували на малогабаритній установці електронно-променевої зварювання типу СВ-212М з імпульсним джерелом живлення 60кВ/60кВт, електронно-променевою гарматою ЕЛА-60 і пакетом прикладних програм для електронно-променевої зварки (ЕПЗ). Обладнання та програмне забезпечення розроблено в інституті електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України [4].

Установка СВ-212М складається з малогабаритної вакуумної камери, в якій встановлений пересувний стіл, із закріпленою оснасткою для вирощування виробу. На вакуумній камері розташована електронно-променева гармата. Вакуумна система установки забезпечує величину вакууму у камері менше 10^{-4} Торр. У шафах керування знаходяться промисловий комп'ютер, монітор, блоки управління високовольтним джерелом та вакуумної системи. Високовольтне джерело забезпечує можливість регулювання напруги до 65 кВ та струм пучка до 1 А.

Основна частина.

Для реалізації адитивних процесів на стандартній установці для ЕПЗ використовували допоміжне обладнання; був розроблений модуль пошарової подачі порошкових матеріалів, зображений на рисунку 1. Модуль поміщався у робочу вакуумну камеру, його конструкція забезпечувала реалізацію наступних технологічних факторів: зміна шару порошкових матеріалів у діапазоні від 50 до 500 мкм; чітке формування робочого простору $100 \times 15 \times 50$ мм; застосування знімної титанової підкладки, зміна ступеня ущільнення насипного шару порошку. Створений модуль дає можливість застосування сферичного, і досвідченого несферичного порошку, який традиційно використовується в машинах 3D друку [4]. Важливою особливістю цього пристрою є можливість ущільнення порошків, що для несферичних порошків дозволяє підвищити густину шару [5-6].

Рисунок 1. Схема модуля для 3D наплавлення; стрілкою вказано напрямок переміщення столу [4]

Модуль складається з корпусу 1 та столу 2, що переміщується по вертикалі. Стіл пересувається у вертикальному напрямку, при цьому його положення фіксується гвинтами 3. На столі встановлена титанова підкладка 4, на якій пошарово нарощується виріб 5. Порошок на підложку наноситься за допомогою дозатора. При цьому формується гладка поверхня з рівномірно розподіленим шаром порошку 6. Процес електронно-променевої плавки здійснюється у вакуумній камері, де рівень вакууму

становить менше $1 \cdot 10^{-4}$ Торр Сфокусований пучок електронів створює зону плавлення, формуючи виріб шляхом руху за визначеною траєкторією. Після завершення кожного етапу плавлення камера відкривається для нанесення наступного шару порошку. Таким чином, деталь вирошується пошарово. Технологічні характеристики та хімічний склад порошкових матеріалів HDH титану VT1-0 наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Технологічні характеристики та хімічний склад порошкових матеріалів HDH титану VT1-0

Фракція, мкм	Густина, г/см ³	Вміст домішок, мас. %					
		N	C	H	Fe	Si	O
100...160	1,7	≤0,05	≤0,1	0,012	≤0,3	≤0,15	≤0,15
63...100	1,8	≤0,05	≤0,1	0,012	≤0,3	≤0,15	≤0,15

джерело [4]

Як порошкові матеріали застосовували титанові HDH порошки, що являють собою гранули неферичної форми титанового сплаву VT1-0 з літою

мікроструктурою частинок, які представлені на рисунку 2.

Рисунок 2. Зовнішній вигляд (а) та мікроструктура (б) порошоків VT1-0 HDH фракції 63...100 мкм, які застосовуються для наплавлення [4]

Після відпрацювання режимів наплавлення, що враховують фракцію порошку, були отримані зразки для подальших досліджень. У різних перерізах зразків були проведені металографічні дослідження мікроструктури наплавленого металу (порошок з титанового сплаву VT1-0 наплавлений на основу з титанового сплаву VT-20). Структура наплавленого металу була відображена пластинчастою α -фазою. У структурі досліджуваних зразків не виявлено дефектів: пір та несплавлення.

Розміри пластин голчастої α -фази змінювалися залежно від товщини шару та гранулометричного

складу порошкових матеріалів, а також спостерігалося утворення виділень α -фази. Подальше дослідження включало аналіз мікроструктури у різних зонах зразків, виготовлених із порошоків фракції 63...100 мкм. Літа структура в зоні сплавлення з підкладкою характеризується відмінностями у розмірах і конфігурації пластин α -фази. Мікроструктура шарів металу, що нарощується представлена на рисунку 3.

Рисунок 3. Мікроструктура шарів: а – шар 350; б – 120 мкм [4]

Аналіз мікроструктури шарів нарощуваного металу показує, що, у структурі зразка формуються характерні структурні зони, розмір яких залежить від їх положення за висотою наплавлення.

Висновки.

Проаналізовані публікації узагальнюють знання про перспективність використання адитивних технологій у високоточному машинобудуванні та авіаційному двигунобудуванні для виготовлення титанових сплавів. Досліджено якість сплавлення порошків несферичної форми при електронно-променевої 3D наплавці. Встановлено, що структурні відмінності виявляються у розмірах, структурних складових α -фази. Доведено, що незалежно від фракції порошку та розмірів шару структури зразків представляють собою характерну для литих титанових сплавів α -фазу. Це дозволяє зробити висновок, що форма порошкових матеріалів, у даному випадку несферична, не впливає на структуру наплавленого металу. Розроблено елементи техніки, та реалізовано можливість виготовлення деталей заданої форми із застосуванням адитивних процесів методом електронно-променевого пошарового нарощування з використанням HDH порошків, які дозволяють отримати щільну литу структуру наплавленого металу. Забезпечено необхідний хімічний та гранулометричний склад порошків, показана можливість їх серійного виробництва в Україні, що дозволяє сформувати вартість цих матеріалів на рівні \$100 за 1 кг порошку.

Список літератури:

1. Гуревич С.М. Металлургия и технология сварки титана и его сплавов / С.М. Гуревич, В.Н. Замков, В.В. Блащук и др. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: Наук. думка, 1986. – 240 с.
2. Довбыш, В.М. Аддитивные технологии и изделия из металла [Текст] / В.М. Довбыш, П.В. Забеднов, М.А. Зленко // Библиотечка литейщика. – 2014. – № 9. – С. 14–71.
3. Смулов, И.Ю. Разработка отечественных аддитивных технологий изготовления и контроля ответственных деталей машиностроения / И.Ю. Смулов и др. – реферат-презентация. ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН».
4. Нестеренков, В.М. Применение аддитивных электронно-лучевых технологий для изготовления деталей из порошков титанового сплава ВТ1-0 [Текст] / В.М. Нестеренков, В.А. Матвейчук, М.О. Русыник, А.В. Овчинников // Автоматическая сварка, №3(762), 2017. – С. 5-10.
5. Івасишин, О.М. Поверхневі явища при нагріванні порошку гідриду титану / О.М.Івасишин, О.М. Івасишин та ін. // Фізика і хімія твердого тіла. - 2011.- Т. 12, №4. - С. 900-907.
6. Уплотняемость порошковых материалов с различной формой частиц / В.Е. Ольшанецкий и др. // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. – 2015. – № 1. – С. 130–133.